

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Абдуллаева Роза Абдуллаевна

ассистент-преподаватель r.abdullaevna@mail.ru

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза.

Джуманиязова Наргиза Азатовна

ассистент-преподаватель

Университет инновационных технологий.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19598229>

Аннотация. В статье рассматриваются эффективные подходы к обучению иностранным языкам студентов неязыковых факультетов высших учебных заведений.

Подчеркивается значимость коммуникативных и компетентностных методов в условиях профессиональной направленности и ограниченного учебного времени.

Ключевые слова: методика преподавания, иностранный язык, неязыковые факультеты, профессиональная направленность, коммуникативный подход, компетентностный подход.

НОТИЛ ФАКУЛЬТЕТЛАРДА ХОРИЖИЙ ТИЛНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация. Мақолада олий таълим муассасаларининг тилга ихтисослашмаган факультетлари талабалари учун хорижий тилларни ўқитишининг самарали ёндашувлари ёритилади. Касбий йўналтирилган ва вақт чекланган таълим шароитида коммуникатив ҳамда компетенцияга асосланган методларнинг аҳамияти таъкидланади.

Таянч сўзлар: ўқитиш методикаси, хорижий тил, тилга ихтисослашмаган факультетлар, касбий йўналтирилганлик, коммуникатив ёндашув, компетенцияга асосланган ёндашув.

SPECIFIC FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT NON-LANGUAGE FACULTIES

Abstract. The article examines effective approaches to teaching foreign languages to students of non-linguistic faculties in higher education. It highlights the importance of communicative and competence-based methods in professionally oriented and time-limited instructional contexts.

Key words: teaching methodology, foreign language, non-linguistic faculties, professional orientation, communicative approach, competence-based approach.

Введение. Современные процессы глобализации, расширение международных контактов и интеграция национальных образовательных систем в мировое образовательное пространство обуславливают возрастание роли иностранного языка в профессиональной подготовке специалистов различных направлений. В системе высшего образования иностранный язык выполняет не только учебную, но и социально-профессиональную функцию, обеспечивая доступ к зарубежным научным источникам, профессиональной информации и межкультурной коммуникации [2:18].

Для студентов неязыковых факультетов он рассматривается прежде всего как практический инструмент профессионального и делового общения, а не как объект сугубо теоретического изучения.

Данная особенность определяет специфику целей и содержания обучения иностранному языку, а также выбор методических подходов. В условиях сокращения количества аудиторных часов и одновременного повышения требований к уровню иноязычной коммуникативной компетенции выпускников традиционные методы теряют свою эффективность.

Сближение нашей страны с мировым сообществом в 90-е годы XX века изменило и отношение к иностранному языку как учебной дисциплине. Основной целью его изучения в неязыковых вузах становится обучение иностранному языку как реальному средству общения между специалистами разных стран. Развитие всех языковых навыков (чтение, говорение, письмо и аудирование) приобретает профессионально-ориентированный характер. В этот период внедряются новые модели языкового образования. Использование в вузах современных методов и технологий обучения способствует расширению кругозора и повышению профессиональной компетентности будущих специалистов. Адекватность процесса обучения реальному процессу коммуникации становится одним из методических требований к процессу профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в последующие годы.

Обзор литературы. Проблемы обучения иностранным языкам в неязыковых вузах получили широкое освещение в научных трудах отечественных и зарубежных исследователей. В работах И.Л.Бим иностранный язык рассматривается как средство формирования коммуникативной компетенции обучающихся, при этом особое внимание уделяется профессиональной направленности содержания обучения. Исследования Н.Д.Гальсковой и Н.И.Гез раскрывают теоретические основы лингводидактики и методики обучения иностранным языкам, подчеркивая значимость интеграции коммуникативного и компетентностного подходов в системе высшего образования.

Психолого-педагогические аспекты языкового обучения представлены в трудах И.А.Зимней, где акцентируется роль мотивации, индивидуальных особенностей обучающихся и условий образовательной среды. Существенный вклад в развитие методики профессионально ориентированного обучения иностранным языкам внес Е.И.Пассов, разработавший концепцию коммуникативного метода, ориентированного на использование языка в реальных ситуациях общения. Анализ научных источников позволяет сделать вывод о необходимости комплексного подхода к обучению иностранному языку студентов неязыковых факультетов с учетом профессиональных, когнитивных и мотивационных факторов.

В условиях глобализации и активного международного сотрудничества владение иностранным языком становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов различных областей. Иностранный язык в системе высшего образования выполняет не только образовательную, но и социально-профессиональную функцию, обеспечивая доступ к международным научным источникам, профессиональной информации и межкультурному взаимодействию [2:18].

Для студентов неязыковых факультетов иностранный язык выступает не столько объектом академического изучения, сколько инструментом профессионального и межкультурного общения. Это обстоятельство существенно влияет на цели, содержание и методы обучения, определяя необходимость поиска эффективных методических решений, ориентированных на практическое использование языка в будущей профессиональной деятельности.

Анализ существующих подходов к обучению иностранному языку в системе высшего профессионального образования, исследования по проблеме языковой подготовки будущего специалиста на современном этапе свидетельствуют о том, что языковая подготовка будущего специалиста не в полной мере отвечает потребностям общества и личности, не позволяет специалисту с необходимым качеством решать профессиональные задачи и удовлетворять личные потребности в иноязычной языковой среде. Повысить уровень иноязычной подготовки специалиста – это значит вооружить его знаниями, практическими умениями и навыками, которые позволят ему использовать иностранный язык как средство информационной деятельности, систематического пополнения своих профессиональных знаний, профессионального общения.

Современная система высшего образования характеризуется сокращением аудиторных часов, отводимых на изучение иностранных языков, при одновременном росте требований к уровню коммуникативной компетенции выпускников. В этих условиях традиционные методы обучения, основанные преимущественно на изучении грамматики и переводе текстов, оказываются недостаточно эффективными и требуют пересмотра.

Методы и материалы. Методологическую основу исследования составляют анализ научно-методической литературы, обобщение педагогического опыта преподавания иностранных языков в неязыковых вузах, а также сравнительно-сопоставительный анализ традиционных и современных подходов к обучению. В работе используются положения коммуникативного и компетентностного подходов, а также принципы профессионально ориентированного обучения.

Особое внимание уделяется анализу особенностей контингента обучающихся неязыковых факультетов, включая уровень языковой подготовки, мотивационные установки и профессиональные потребности студентов.

Результаты и обсуждение. Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей имеет ряд особенностей, отличающих его от подготовки будущих лингвистов. Иностранный язык для данной категории обучающихся является средством достижения профессиональных целей, что определяет прикладной характер обучения. Приоритет отдается развитию навыков чтения профессиональной литературы, устного и письменного делового общения, а также работе с иноязычными источниками информации [1:42].

Важной проблемой является неоднородность языковой подготовки студентов внутри одной учебной группы, что обуславливает необходимость дифференцированного подхода и индивидуализации обучения [3:96]. Мотивация студентов носит преимущественно прагматический характер и напрямую связана с осознанием полезности иностранного языка для будущей профессиональной деятельности.

Одним из наиболее продуктивных направлений в методике преподавания является коммуникативный подход, ориентированный на формирование способности использовать язык в реальных ситуациях общения. Его применение позволяет моделировать профессионально значимые коммуникативные ситуации: деловые переговоры, презентации, обсуждение проектов [4:54]. Компетентностный подход дополняет коммуникативный, смещая акцент с усвоения знаний на формирование профессионально значимых умений.

Использование цифровых образовательных технологий расширяет возможности обучения, способствует индивидуализации учебного процесса и развитию автономности обучающихся, однако требует методически выверенной интеграции в образовательную практику.

Современные тенденции развития высшего образования свидетельствуют о необходимости переосмысления роли иностранного языка в системе профессиональной подготовки. В условиях цифровой трансформации общества специалист любой области сталкивается с необходимостью постоянного обновления знаний, освоения новых технологий и взаимодействия с международным профессиональным сообществом. В этой связи иностранный язык выступает не только средством коммуникации, но и инструментом академической и профессиональной мобильности.

Интегративный характер обучения предполагает включение в содержание курса аутентичных материалов профессиональной направленности: научных статей, аналитических обзоров, инструктивных текстов, деловой корреспонденции. Работа с подобными источниками формирует навыки критического чтения, отбора значимой информации и ее интерпретации в профессиональном контексте. При этом особое значение приобретает формирование терминологической компетентности, обеспечивающей точность и адекватность речевого высказывания.

Одним из ключевых направлений совершенствования методики является развитие академической грамотности студентов. Подготовка аннотаций, резюме, презентаций, участие в моделируемых конференциях и круглых столах способствует формированию навыков публичного выступления и научной коммуникации. Подобные формы работы обеспечивают перенос языковых знаний в сферу профессионального взаимодействия.

Необходимо учитывать и психологические аспекты обучения. Для многих студентов неязыковых специальностей иностранный язык связан с определёнными трудностями и внутренними барьерами. Создание поддерживающей образовательной среды, поощрение инициативы, использование интерактивных форм взаимодействия позволяют снизить уровень тревожности и повысить уверенность обучающихся в собственных возможностях.

Существенную роль играет формирование стратегий самостоятельного обучения. В условиях ограниченного аудиторного времени возрастает значение навыков самообразования: умения планировать учебную деятельность, использовать цифровые ресурсы, анализировать собственный прогресс. Преподаватель при этом выступает в роли консультанта и координатора учебного процесса.

Дифференциация обучения становится объективной необходимостью.

Использование разноуровневых заданий, вариативных форм контроля и гибкой системы оценивания позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов. Это способствует созданию ситуации успеха и поддержанию устойчивой учебной мотивации.

Особого внимания заслуживает межкультурный компонент подготовки.

Понимание норм делового общения, особенностей профессионального этикета и культурных различий обеспечивает эффективность взаимодействия в международной среде. Формирование социокультурной компетенции предупреждает коммуникативные сбои и способствует развитию толерантности.

Перспективным направлением является внедрение проектной и исследовательской деятельности. Подготовка профессионально ориентированных проектов на иностранном языке способствует интеграции языковых и специальных знаний, развивает навыки командной работы и критического мышления. Результатом становится формирование комплексной профессиональной компетентности.

Заключение. Преподавание иностранных языков на неязыковых факультетах должно строиться с учетом профессиональной направленности подготовки, мотивационных особенностей студентов и современных требований рынка труда. Наиболее эффективными являются коммуникативный и компетентный подходы, обеспечивающие практико-ориентированный характер обучения и формирование профессиональной иноязычной компетентности. Активное использование цифровых образовательных технологий при методической поддержке преподавателя способствует повышению качества языковой подготовки выпускников.

Обобщая результаты исследования, следует отметить, что специфика преподавания иностранного языка на неязыковых факультетах определяется необходимостью сочетания профессиональной направленности, практической ориентированности и ограниченных временных ресурсов. Эффективность языковой подготовки обеспечивается интеграцией коммуникативного и компетентностного подходов, развитием автономии обучающихся и использованием цифровых образовательных технологий.

Таким образом, дальнейшее совершенствование методики преподавания иностранных языков в системе высшего профессионального образования связано с поиском оптимальных моделей интеграции языка и специальности, усилением междисциплинарных связей и расширением возможностей практического применения полученных знаний в профессиональной сфере.

Литература

1. Бим И. Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблема школьного учебника. – Москва: «Русский язык», 2019.
2. Гальскова Н. Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика. – Москва: «Академия», 2020.
3. Зимняя И. А. Педагогическая психология. – Москва: «Логос», 2018.
4. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – Москва: «Просвещение», 2017.